

РАЗДЕЛ. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743937>

УДК 547

**ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ ВЕРБЕЙНИКА ОБЫКНОВЕННОГО,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

С.А. Крюкова,

магистрант первого года обучения

Е.В. Щепетова,

научный руководитель,

к.б.н.,

АГУ,

г. Астрахань

Аннотация: В статье представлен результат исследования содержания некоторых биологически активных веществ в листьях вербейника обыкновенного. С помощью качественных реакций в водном экстракте листьев вербейника обыкновенного были обнаружены гидролизуемые и конденсированные дубильные вещества и тритерпеновые сапонины. Количественное содержание дубильных веществ определяли методом перманганатометрии, оно составило 4,9 % в пересчете на танин. Количественное содержание тритерпеновых сапонинов в листьях вербейника обыкновенного определяли методом прямой спектрофотометрии в пересчете на олеаноловую кислоту, оно составило 2,8 %.

Ключевые слова: семейство первоцветные, тритерпеновые сапонины, гидролизуемые дубильные вещества, конденсированные дубильные вещества

STUDY OF THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CONTENT OF SOME BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN THE LEAVES OF *LYSIMACHIA VULGARIS* IN THE ASTRAKHAN REGION

S.A. Kryukova,
first year master's Student
E.V. Shchepetova,
Scientific Director,
Ph.D.,
ASU,
Astrakhan

Annotation: The article presents the result of a study of the content of some biologically active substances in the leaves of *lysimachia vulgaris*. Using qualitative reactions, hydrolyzable and condensed tannins and triterpene saponins were found in the water extract of the leaves of *lysimachia vulgaris*. The quantitative content of tannins was determined by permanganatometry, it was 4.9 % in terms of tannin. The quantitative content of triterpene saponins in the leaves of *lysimachia vulgaris* was determined by direct spectrophotometry in terms of oleanolic acid, it was 2.8 %.

Keywords: family primroses, triterpene saponins, hydrolyzable tannins, condensed tannins

Семейство Первоцветные (Primulaceae) включает 30 родов, около 1000 видов. Это травянистые растения (одно- и многолетние) и кустарнички (подушковидные формы), встречаются в горных и умеренных областях Северного полушария, многие виды произрастают в горах и в Африке. Среди них встречаются декоративные формы – растения рода цикламен (*Cyclamen*), а также имеющие высокую хозяйственную ценность – медоносные, пищевые и лекарственные растения рода примула (*Primula*) и вербейник (*Lysimachia*) [1].

Вербейник обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.) – травянистый многолетний кустарник высотой 160-200 см. У вербейника обыкновенного ползучее корневище, которое хорошо зимует и весной от него отрастают прямостоячие ветвящиеся стебли с четырёхгранным сечением. Продолговато-ланцетные листья собраны в мутовки по 3-4 шт. Стебель и листья растения с нижней стороны опушены.

Встречается на влажных лугах, в прибрежных растительных сообществах, среди кустарников, на болотах. Природный ареал вербейника обыкновенного включает почти всю Россию, Европу, Крым, Кавказ, Среднюю Азию [2].

Согласно литературным данным [3], трава вербейника обыкновенного содержит сапонины, аскорбиновую кислоту (особенно много витамина «С» во время цветения).

Самый распространенный и наиболее широко используемый в народной медицине для лечебных целей – вербейник обыкновенный. Измельченное до порошкообразного состояния высушенное сырье рекомендуются при порезах, ожогах, ссадинах, экземах, поскольку обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим и вяжущим действиями. Отвар корневища проявляет желчегонное и противосудорожное свойства, используются при нарушении работы печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Экстракт травы вербейника обладает антисептическими свойствами, поэтому его применяют для лечения влажного кашля, полоскания горла при ангине, а также для избавления от стоматологических проблем – ранок и язвочек при стоматите. При простуде рекомендуют свежевыжатый сок из травы вербейника или чай.

В результате экспериментального исследования травы вербейника обыкновенного, проведенного на кафедре фармакогнозии Земмельвейского университета в Венгрии, выявили флавоноиды, гидролизуемые дубильные вещества, полифенолы, причем содержание этих соединений в экстрактах листьев растения оказалось выше, чем в экстрактах стебля [4].

Цель настоящей работы: изучение содержания дубильных веществ и сапонинов в листьях вербейника обыкновенного, произрастающего на территории Астраханской области.

Для выявления дубильных веществ в листьях вербейника обыкновенного, готовили водный экстракт, использовали его для проведения качественных реакций, согласно общепринятой методике [5]. К аликвоте экстракта добавили 1 % раствор желатина. Наблюдали помутнение раствора, что указывает на присутствие дубильных веществ в водном извлечении листьев вербейника обыкновенного. При добавлении к исследуемому водному извлечению железозамонийных квасцов, наблюдали черно-синее окрашивание в пробе, что показывает присутствие гидролизуемых дубильных веществ в листьях вербейника обыкновенного. При добавлении к экстракту 10 % раствора уксусной

кислоты и 10 % раствора средней соли свинца ацетата, отметили образование осадка, что подтверждает присутствие гидролизуемых дубильных веществ. После прибавления к аликвоте экстракта раствора железоаммониевых квасцов (1 %) и кристаллического ацетата свинца, наблюдали черно-зеленое окрашивание в образце, что позволяет говорить о присутствии конденсированных дубильных веществ в водном экстракте листьев вербейника обыкновенного.

Таблица 1 – Качественные реакции идентификации дубильных веществ в растительном сырье (листьях) вербейника обыкновенного

Качественные реакции	Наблюдаемые явления, характерные для дубильных веществ	
	Гидролизуемых	Конденсированных
С 1 % раствором желатина	помутнение раствора	помутнение раствора
С железоаммонийными квасцами	черно-синее окрашивание черно-зеленый осадок	
С 10 % раствором уксусной кислоты и 10 % раствором средней соли свинца ацетата	осадок	
С раствором железоаммониевых квасцов (1 %) ацетатом свинца крист.		Черно-зеленое окрашивание
С бромной водой		тёмный осадок

При добавлении к исследуемому водному экстракту листьев вербейника обыкновенного бромной воды, наблюдали образование тёмного осадка конденсированных дубильных веществ в пробе.

Вышеперечисленные реакции свидетельствуют о наличии в исследуемом водном экстракте листьев вербейника обыкновенного гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ.

Для количественного определения дубильных веществ, мы использовали метод перманганатометрии [6]. К аликвоте водного

экстракта листьев вербейника обыкновенного, по методике добавили раствор индигокислоты и титровали окрашенный в ярко синий цвет экстракт раствором перманганата калия (0,02 моль/л) до золотисто–желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт, при этом, на титрование водного раствора индигосульфокислоты затратили 2,3 мл раствора перманганата калия.

Таблица 2 – Содержание дубильных веществ в водном экстракте листьев вербейника обыкновенного

Исследуемые пробы	Объем раствора, израсходованного на титрование, мл	Содержание дубильных веществ, %
водный экстракт листьев вербейника обыкновенного	4,7	4,9

Согласно результатам, полученным в ходе экспериментальных исследований (таблица 2), содержание дубильных веществ в водном экстракте листьев вербейника обыкновенного составило 4,9 % в пересчете на танин.

В водном экстракте листьев вербейника обыкновенного, с помощью качественных реакций, мы установили сапонины [5]. При осуществлении реакции на пенообразование в одну пробирку с водным экстрактом добавили 0,1 М раствор HCl, в другую – аналогичное количество NaOH и сильно встряхнули. Образующаяся стойкая пена в каждой из пробирок свидетельствует о присутствии в водных экстрактах листьев вербейника обыкновенного кислых тритерпеновых сапонинов.

При добавлении к водному экстракту листьев вербейника обыкновенного раствора ацетата свинца, наблюдали выпадение желто-зеленого осадка в пробе.

Для осуществления реакции Лафона, к водному экстракту травы вербейника обыкновенного прибавили концентрированную серную кислоту, этиловый эфир и 10 %-ный раствор сернокислого железа. При нагревании наблюдали сине-зеленое окрашивание.

Таблица 3 – Качественные реакции определения сапонинов в водном экстракте вербейника обыкновенного

Качественные реакции	Наблюдаемые явления
0,1 М раствор HCl	Стойкая пена
0,1 М раствор NaOH	
Раствор ацетата свинца	Желто-зеленый осадок
Реакция Лафона	Сине-зеленое окрашивание

В ходе проведения качественных реакций, мы доказали наличие сапонинов в водном экстракте вербейника обыкновенного.

Количественное содержание тритерпеновых сапонинов в листьях вербейника обыкновенного определяли методом прямой спектрофотометрии в пересчете на олеаноловую кислоту [7, 8]. Спектрофотометрическое определение тритерпеновых сапонинов базируется на реакции с серной кислотой, в результате которой тритерпеноиды протонируются по двойной связи с образованием карбокатиона, а при наличии карбоксильной группы при С-28 имеет место последующая лактонизация. При этом наблюдается характерный максимум поглощения при 420 нм.

Рисунок 1 – Электронные спектры поглощения спиртового раствора листьев вербейника обыкновенного

Для количественного определения сапонинов 2,0 г измельченного воздушно-сухого сырья пятикратно экстрагировали 96 % этиловым спиртом порциями по 50 мл на кипящей водяной бане в круглодонной колбе на 200 мл с обратным холодильником. Полученные извлечения

фильтровали и объединяли в мерную колбу на 250 мл (раствор А), недостающий объем восполняли экстрагентом. Далее из полученного извлечения отобрали аликвоту объемом 10 мл и выпарили на выпарительной чашке досуха. Остаток растворили в 10 мл смеси для гидролиза (ледяная уксусная кислота – хлористоводородная кислота – вода 3,5:1:5,5), поместили в круглодонную колбу для гидролиза и нагрели на водяной бане в течение 2 часов с момента закипания бани. После кипячения гидролизную смесь разбавили водой в 2 раза, выпавший осадок отделили фильтрованием. Осадок на фильтре промыли водой, растворили в 25 мл горячего 96 % этилового спирта и собрали в мерной колбе на 25 мл (раствор Б). К 1 мл полученного раствора прибавили 4 мл концентрированной серной кислоты, выдержали 10 минут и определили оптическую плотность на спектрофотометре в области 325-450 нм, раствор сравнения – концентрированная серная кислота.

Параллельно проводили аналогичный эксперимент, приготовив спиртовой раствор (96 %) олеаноловой кислоты. При добавлении к 25 мл спиртового раствора 4 мл концентрированной серной кислоты, выдержали 10 минут и определили оптическую плотность на спектрофотометре в области 220-450 нм, раствор сравнения – концентрированная серная кислота.

Расчет содержания сапонинов в пересчете на олеаноловую кислоту проводили по формуле:

$$x\% = \frac{A_x \cdot m \cdot 250 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 100}{A \cdot m_x \cdot 25 \cdot (100 - \omega)},$$

где A – оптическая плотность исследуемого раствора;

m – масса ГСО олеаноловой кислоты в г;

m_x – масса сырья в г;

w – потеря в массе сырья при высушивании (1 %).

Содержание тритерпеновых сапонинов в водно-спиртовом экстракте листьев вербейника обыкновенного составило 2,8 % в пересчете на олеаноловую кислоту.

Список литературы

[1] Гребинский С.О. Биохимия растений. / С.О. Гребенский. – Львов: Вища школа, 2005. 210 с.

[2] Георгиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений. / В.П. Георгиевский, Н.Ф. Комиссаренко, С.Е. Дмитрук. – Новосибирск: Наука, 1990.

[3] Химический анализ лекарственных растений. / Е.Я. Ладыгина, Л.Н. Сафронич, В.Э. Отряшенкова и др.; под ред. Н.И. Гринкевич, Л.Н. Сафронич. // Учеб. пособие для фармацевтических вузов. – М.: Высшая школа, 1983. 176 с.

[4] Afr J. Tradit Complement Altern Med. / J. Afr. – 2017. № 14(2). 177-187 p. doi: 10.21010/ajtcam.v14i2.19. eCollection 2017.

[5] Коренская И.М. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее антраценпроизводные, простые фенолы, лигнаны, дубильные вещества. / И.М. Коренская, Н.П. Ивановская, И.Е. Измалкова. // Учебное пособие для вузов. – ВГУ, 2007. 62 с.

[6] Филиппова Г.Г., Смолич И.И. Биохимия растений: метод. к лабора торным занятиям, задания для самост.работы студентов. / Г.Г. Филиппова, И.И. Смолич. – Мн.: БГУ, 2004. 4-8 с.

[7] Содержание некоторых биологически активных соединений в наземной части *Lycopus hexaltatus* L. в условиях Астраханской области. / Т.Л. Гаврилова, Е.В. Щепетова, Н.М. Имашева, В.А. Ионова. // Естественные науки. Журн. фундаментальных и прикладных исследований. Изд. дом «Астраханский университет». Астрахань. – 2013. № 1(42). 93-99 с.

[8] Попова О.И., Никитина А.С. Исследование тритерпеновых соединений иссопа лекарственного, культивируемого в условиях Ставропольского края. / О.И. Попова, А.С. Никитина. //Фармацевтические науки. – 2011. № 11. 156-161 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Grebinsky S.O. Plant biochemistry. / S.O. Grebensky. – Lviv: Vishcha school, 2005. 210 p.

[2] Georgievsky V.P. Biologically active substances of medicinal plants. / V.P. Georgievsky, N.F. Komissarenko, S.E. Dmitruk. – Novosibirsk: Science, 1990.

[3] Chemical analysis of medicinal plants. / E.Ya. Ladygin, L.N. Safronich, V.E. Otryashenkova and others; ed. N.I. Grinkevich, L.N. Safronich. // Tutorial. manual for pharmaceutical universities. – M.: Higher school, 1983. 176 p.

[4] Afr J. Tradit Complement Altern Med. / J. Afr. – 2017. No. 14 (2). 177-187 p. doi: 10.21010 / ajtcam.v14i2.19. eCollection 2017.

[5] Korenskaya I.M. Medicinal plants and medicinal plant raw materials containing anthracene derivatives, simple phenols, lignans, tannins. / I.M.

Korenskaya, N.P. Ivanovskaya, I.E. Izmalkova. // Textbook for universities. – Voronezh State University, 2007. 62 p.

[6] Filiptsova G.G., Smolich I.I. Plant biochemistry: method. to laboratory studies, tasks for self-work of students. / G.G. Filiptsova, I.I. Smolich. – Minsk: BSU, 2004. 4-8 p.

[7] Content of some biologically active compounds in the terrestrial part of *Lycopusexaltatus* L. in the conditions of the Astrakhan region. / T.L. Gavrilova, E.V. Shchepetova, N.M. Imasheva, V.A. Ionov. // Natural Sciences. Journal. fundamental and applied research. Ed. house "Astrakhan University". Astrakhan. – 2013. No. 1 (42). 93-99 p.

[8] Popova O.I., Nikitina A.S. Study of triterpene compounds of medicinal hyssop, cultivated in the conditions of the Stavropol Territory. / O.I. Popova, A.S. Nikitin. // Pharmaceutical Sciences. – 2011. No. 11. 156-161 p.

© С.А. Крюкова, 2021

Поступила в редакцию 28.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Крюкова С.А. Изучение качественного и количественного содержания некоторых биологически активных веществ в листьях вербейника обыкновенного, произрастающего на территории Астраханской области // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 17-25. URL: <https://ip-journal.ru/>